

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 705-710****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14194924)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194924>**

Peran Teknologi dalam Pelestarian Budaya di SMA SoliDEO

Fransisca Lola Adelia¹, Alexandra Vandela Putri², Vania Athalia Lumban Tobing³, Firty Natasha Pakpahan⁴, Agnes Widya Klarisa⁵, Alya Annisa Zulfariza⁶, Audrey Rasya Novianto Putri⁷, Indira Maharani Azzahra⁸, Kayla Alima Fatin⁹, Naufalia Andita¹⁰, Desi Yayi Tarina¹¹, Satino¹², Ronald Manalu¹³

¹⁻¹³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: 2410611460@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract

This research explores the role of technology in preserving Indonesian culture through activities by students at the Faculty of Law, UPN Veteran Jakarta. A project-based learning method was implemented to enhance young people's understanding of the importance of safeguarding cultural heritage in the digital age. Through observations and interviews, the study revealed active student engagement in interactive activities, such as questionnaires and group discussions. Results indicated an improvement in students' understanding of local cultural values, evidenced by positive shifts between pre-tests and post-tests. Students also generated creative ideas to utilize social media for promoting Indonesian culture, inspiring other schools to integrate technology into cultural education, fostering an adaptive and innovative generation ready for Indonesia's Golden Era in 2045.

Keywords: *Technology, Cultural Preservation, Youth*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi dalam pelestarian budaya Indonesia melalui kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Metode pembelajaran berbasis proyek diterapkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya menjaga kekayaan budaya di era digital. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa siswa terlibat aktif dalam kegiatan interaktif, seperti pengisian kuesioner dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang nilai budaya lokal, yang tercermin dari pergeseran positif antara pre-test dan post-test. Mahasiswa juga mengembangkan ide kreatif untuk memanfaatkan media sosial dalam memperkenalkan budaya Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menginspirasi sekolah lain untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan budaya, menciptakan generasi yang adaptif dan inovatif, siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Teknologi, Pelestarian Budaya, Generasi Muda*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama melalui kehadiran teknologi digital. Teknologi dapat berperan sebagai katalis pelestarian budaya sekaligus ancaman bagi nilai-nilai tradisional. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023), minat generasi muda terhadap budaya lokal menurun sebesar 35% dalam lima tahun terakhir. Merespons tantangan ini, pemerintah Indonesia menetapkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai pilar pembangunan bangsa, diimbangi dengan penguatan identitas nasional. SMA SoliDEO mengintegrasikan teknologi dalam pelestarian budaya melalui pendekatan Project Based Learning (PjBl). Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta melaksanakan kegiatan PjBl yang mencakup presentasi tentang pentingnya pelestarian budaya di era digital, diikuti pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Kegiatan ini bertujuan memberdayakan siswa sebagai agen aktif dalam pelestarian budaya. Penelitian ini akan mengevaluasi

¹ 2410611442@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2410611440@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611464@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2410611449@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2410611457@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, 2410611471@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2410611455@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸, 2410611446@mahasiswa.upnvj.ac.id⁹, 2410611465@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁰, dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id¹¹, satinowonogiri@gmail.com¹², ronaldmanalu@upnvj.ac.id¹³

efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pelestarian budaya dan menganalisis potensi penerapannya di institusi pendidikan lain. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan model pembelajaran yang harmonis antara teknologi dan pelestarian budaya, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan program serupa di institusi pendidikan lain.

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kehadiran teknologi digital yang semakin canggih menghadirkan dinamika baru dalam upaya pelestarian warisan budaya Nusantara. Fenomena ini menciptakan paradigma yang menarik, di mana teknologi dapat berperan ganda: sebagai katalis pelestarian budaya sekaligus ancaman potensial bagi keberlangsungan nilai-nilai tradisional. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023), terjadi penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal sebesar 35% dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat posisi strategis generasi muda sebagai pewaris dan penerus warisan budaya bangsa. Merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui visi Indonesia Emas 2045 menetapkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar fundamental pembangunan bangsa, dengan tetap mengedepankan penguatan identitas nasional (Pratomo & Wijaya, 2023).² SMA SoliDEO, sebagai institusi pendidikan berakreditasi A, mengambil langkah konkrit dalam mengintegrasikan teknologi dengan pelestarian budaya melalui pendekatan Project Based Learning (PJBL). Dalam konteks ini, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta juga melaksanakan kegiatan PJBL yang berfokus pada pemaparan materi tentang IPTEK dan budaya. Kegiatan ini mencakup presentasi materi mengenai pentingnya pelestarian budaya di era digital, diikuti dengan pre-test dan post-test untuk siswa SMA SoliDEO guna mengukur peningkatan pemahaman mereka. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan permainan edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang materi yang telah dibahas.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan siswa pada warisan budaya, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai agen aktif dalam pelestarian budaya melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurut penelitian oleh Hidayati et al. (2021)³, pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelestarian budaya secara signifikan. Melalui berbagai kegiatan terstruktur, mulai dari eksplorasi materi budaya hingga implementasi proyek berbasis teknologi, program ini bertujuan membangun jembatan antara warisan tradisional dan realitas digital kontemporer. Keterkaitan antara kegiatan PJBL yang dilakukan mahasiswa dengan nilai-nilai Bela Negara, Pancasila, dan agama sangat relevan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," pendidikan harus menciptakan peserta didik yang memiliki sikap cinta tanah air dan kesadaran berbangsa serta bernegara.⁴ Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,⁵ pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terakhir, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan⁶ menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai kebudayaan nasional sebagai bagian dari identitas bangsa.

Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap pelestarian budaya, serta menganalisis potensi penerapannya di institusi pendidikan lain. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan pelestarian budaya secara harmonis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan program serupa di institusi pendidikan lain, sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dalam aspek penguatan IPTEK dan pelestarian budaya nasional. Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan yang menjadi pokok permasalahan untuk dikaji, yaitu bagaimana

² Pratomo, A., & Wijaya, B. (2023). Pengaruh Teknologi Digital terhadap Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.

³ Hidayati, N., Prasetyo, E., & Rahmawati, A. (2021). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 10(4), 150-160.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

kesadaran generasi bangsa dalam memanfaatkan IPTEK guna melestarikan budaya nusantara dan bagaimana aksi generasi bangsa dalam pelestarian budaya di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji peran teknologi dalam pelestarian budaya melalui pengalaman siswa SMA SoliDEO dengan menggunakan survei sebelum dan sesudah program. Para siswa diminta mengisi kuesioner yang mengukur pemahaman mereka tentang pemanfaatan teknologi untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang dijawab menggunakan skala dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju, membantu kami memahami perubahan cara pandang mereka setelah mengikuti program. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk melihat nilai rata-rata, persentase, dan perbandingan hasil awal dengan akhir, yang kemudian disajikan melalui tabel dan grafik agar mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan kami mengamati secara nyata bagaimana program berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya mengintegrasikan teknologi modern dalam upaya pelestarian budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Generasi Bangsa Dalam Memanfaatkan IPTEK guna Melestarikan Budaya Nusantara

Berdasarkan hasil pengabdian, Generasi muda siswa SMA SoliDEO semakin menyadari pentingnya budaya Nusantara sebagai identitas bangsa yang harus dijaga di tengah proses globalisasi. Teknologi digital, seperti media sosial menjadi bagian dalam mendokumentasikan dan memperkenalkan budaya Nusantara secara responsif. Media online mempermudah akses informasi, sehingga generasi muda dapat belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia. Namun, terdapat berbagai macam tantangan, seperti kurangnya kepedulian sebagian anak muda terhadap budaya tradisional dan keterbatasan pemahaman teknologi di masyarakat tradisional. Upaya yang dapat dilakukan mencakup melibatkan generasi muda dalam digitalisasi budaya, membuat konten budaya lokal, serta mengembangkan aplikasi edukasi. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting, termasuk melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Pemanfaatan IPTEK oleh generasi muda dalam pelestarian budaya diharapkan mampu menjaga kekayaan dan identitas nasional bangsa agar tetap dilestarikan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan bidang yang mencakup seluruh pengetahuan ilmiah serta inovasi teknologi yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan (IP) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses penelitian yang sistematis, eksperimen, dan analisis yang bertujuan untuk memahami alam dan fenomena di dalamnya. Sementara itu, teknologi (TEK) adalah penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut ke dalam bentuk alat, metode, atau sistem yang digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, IPTEK adalah gabungan dari proses belajar tentang dunia dan cara-cara untuk menciptakan alat atau metode baru yang berguna bagi manusia. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami bagaimana sesuatu bekerja, dan teknologi membantu kita menciptakan solusi berdasarkan pemahaman tersebut. Misalnya, ilmu pengetahuan memungkinkan kita memahami penyakit, sementara teknologi memungkinkan kita menciptakan obat untuk menyembuhkannya. Peran IPTEK sangat penting di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Melalui kemajuan IPTEK, manusia dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah besar dunia, seperti pemanasan global, keterbatasan sumber daya, dan tantangan kesehatan masyarakat.⁷

Melalui hasil kuesioner pre-test yang telah diisi oleh Siswa/i SMA SoliDEO, Siswa memiliki pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebesar 30%. Sebagian siswa menunjukkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai konsep dasar IPTEK dan hanya memiliki pengetahuan yang terbatas. Kondisi ini mencerminkan adanya variasi dalam tingkat pemahaman siswa tentang bagaimana IPTEK dapat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat fakta ini, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman siswa mengenai IPTEK. Hal ini bukan hanya untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki dasar pengetahuan yang kuat, tetapi juga untuk membekali mereka dengan

⁷ Suradi, A. (2018). Pendidikan berbasis multikultural dalam pelestarian kebudayaan lokal nusantara di era globalisasi. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 111-130.

kemampuan yang diperlukan agar dapat memanfaatkan IPTEK secara efektif. Jika siswa memahami secara menyeluruh mengenai berbagai aspek IPTEK, mereka akan lebih mampu mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan ke dalam rutinitas harian mereka serta menyikapi perkembangan zaman dengan lebih baik.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan upaya yang lebih terarah dalam memberikan pendidikan yang lebih mendalam tentang IPTEK kepada seluruh siswa. Pendekatan-pendekatan yang lebih interaktif, inovatif, dan menarik dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, melalui eksperimen praktis, proyek kelompok, atau diskusi yang mengasah kemampuan analisis dan kritis mereka. Diharapkan, dengan cara ini, siswa tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang IPTEK, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang sangat berguna untuk masa depan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan berpacu dalam kemajuan teknologi.⁸

Aksi Generasi Bangsa Dalam Pelestarian Budaya di Era Digital

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, generasi bangsa saat ini memiliki peran penting dalam melestarikan budaya. Penggunaan alat dan platform digital semakin menjamur dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan situasi ini untuk menjaga serta mengembangkan warisan budaya yang ada. Pelestarian budaya bukan hanya tugas segelintir orang, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diemban oleh setiap individu, khususnya kaum muda. Generasi muda hari ini memahami bahwa untuk dapat melestarikan tradisi dan budaya nenek moyang, mereka perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mulai mengorganisir dan melakukan berbagai aksi kreatif yang bertujuan untuk memperkenalkan serta memperkuat kesadaran akan kekayaan budaya di tengah masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi multimedia, dan berbagai teknologi digital lainnya, mereka menciptakan konten menarik yang mampu menarik perhatian publik. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan adalah dengan membuat video pendek, tulisan, dan gambar yang mengisahkan berbagai tradisi dan ritus budaya. Mereka mengangkat beragam elemen budaya lokal, seperti tari, musik, kerajinan tangan, hingga kuliner, dan menyajikannya dalam cara yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, orang-orang yang lebih muda dapat lebih mudah mengenali dan menghargai warisan budaya yang ada. Tidak hanya sekedar menyimpan dan menyebarkan informasi, generasi muda ini juga berupaya untuk menciptakan ruang bagi dialog dan interaksi antarbudaya. Dengan mengadakan berbagai acara daring, seperti seminar, lokakarya, dan festival budaya virtual, mereka mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang budaya masing-masing. Kegiatan ini semakin memperkaya perspektif generasi muda mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Lebih jauh lagi, dengan memikul tanggung jawab ini, generasi bangsa berkontribusi untuk menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang inovasi dan kemajuan yang dapat dijalin dengan cara menghormati masa lalu. Dengan semua upaya ini, generasi muda berperan penting dalam memperkuat identitas budaya di era digital, sekaligus menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam pelestarian budaya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Pelestarian budaya di era digital bukanlah sekedar tindakan konservatif, tetapi lebih merupakan perjalanan dinamis yang melibatkan semua orang untuk terus merayakan dan menghargai warisan yang telah dibangun oleh nenek moyang kita.⁹

Tingkat pengetahuan siswa SMA SoliDEO mengenai program "Indonesia Menuju Emas 2045" menunjukkan hasil yang menarik. Sebagian besar siswa memiliki pemahaman dasar tentang inisiatif tersebut, namun mayoritas dari mereka belum mencapai pemahaman yang mendalam. Meskipun rata-rata siswa memiliki pengetahuan tentang tujuan dan visi yang terkandung dalam program ini, banyak di antara mereka yang hanya mengetahui informasi secara umum tanpa memahami detail, tantangan, serta strategi yang dirumuskan untuk mencapai cita-cita tersebut.

⁸ Fitri Mulyani, N. H. (2021). Analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 101-109.

⁹ Anton, A., Muhammad, A. M., Wigar, L. S., Tauzirie, M. F., & Fauziah, S. N. (2024). Aksi Generasi Digital yang Berkarakter dan Toleran. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 679-686.

Dengan kata lain, meskipun mereka dapat menyebutkan bahwa "Indonesia Menuju Emas 2045" merupakan suatu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi di tahun 2045, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mereka mengenai aspek-aspek penting dari program ini. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam menyebarkan informasi dan pendidikan mengenai visi serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan cita-cita besar ini.

Selain itu, hasil kuesioner Post-Test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan Siswa/i mengenai pemanfaatan IPTEK bagi kebudayaan Nusantara. Siswa/i yang sebelumnya lebih banyak memberi penilaian angka 1-3 pada kuesioner pre-test, kini lebih banyak memberikan penilaian angka 4-5 pada kuesioner post-test. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan penelitian akan Pemanfaatan IPTEK bagi kebudayaan Nusantara. Penelitian ini dapat mengukur pemahaman Siswa/i baik sebelum maupun sesudah pemaparan materi.

Menyadari pentingnya pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan siswa tidak hanya mengetahui secara sekilas, tetapi juga mampu menjelaskan dan berdiskusi tentang rencana dan inisiatif yang ada, serta bagaimana mereka sendiri dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik menuju tahun 2045. Dengan pendekatan yang tepat, siswa dapat lebih terlibat dan menjadi agen perubahan dalam mewujudkan visi tersebut.¹⁰

SIMPULAN

Masa modern yang serba digital menyebabkan adanya perkembangan teknologi, sehingga mengharuskan setiap individu untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk melestarikan budaya Nusantara, khususnya sebagai generasi penerus bangsa, penting untuk memahami teknologi sebagai sarana pelestarian kebudayaan yang mana hal tersebut sesuai dengan nilai Pancasila, bela negara, dan agama. Dengan demikian, untuk menilai pemanfaatan IPTEK dalam pelestarian budaya Nusantara, telah dilakukan Project Based Learning (PJBL) melalui penelitian kualitatif disertai studi lapangan secara langsung. Penelitian PJBL yang mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terbukti efektif untuk mengetahui tingkat pemahaman generasi muda mengenai peran teknologi dalam pelestarian budaya. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya penggunaan media digital, seperti media sosial dan aplikasi lainnya untuk dapat mempublikasi atau menyebarkan Budaya Nusantara, sehingga Budaya Nusantara dapat dikenal secara global. Selain itu, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerus warisan budaya, tetapi juga aktif berperan dalam pelestarian kebudayaan nusantara sesuai perkembangan zaman. Meskipun terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman akan pemanfaatan IPTEK untuk melestarikan budaya nusantara di kalangan generasi muda, hasil penelitian dalam post test yang dilakukan setelah pemaparan materi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya esensi teknologi dalam pelestarian budaya. Program ini tentunya dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya penguasaan IPTEK guna melestarikan identitas nasional Bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian jurnal dari awal hingga akhir. Khususnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Satino, S.Sos.,S.H.,M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Bela Negara, Ronald Manalu, S.TH, MA selaku Dosen Mata Kuliah Pendidikan Agama yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses penulisan jurnal mengenai Evaluasi Peran Teknologi dalam Pelestarian Budaya yang dilakukan berdasarkan Studi Kasus Pemanfaatan IPTEK oleh Siswa SMA SoliDEO untuk melestarikan budaya nusantara. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman yang telah bekerja sama dan saling mendukung dalam setiap tahap penelitian dan penulisan jurnal. Melalui jurnal ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam

¹⁰ Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan generasi emas indonesia tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika*, 3(2), 73-87.

meningkatkan kesadaran generasi bangsa akan pentingnya pelestarian budaya melalui pemanfaatan IPTEK. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengevaluasi pemahaman tentang peran teknologi dalam pelestarian budaya. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi semua pihak yang ikut serta mengambil peran dalam pemanfaatan IPTEK untuk pelestarian budaya nusantara, serta mendorong generasi bangsa untuk lebih peduli terhadap warisan budaya nusantara.

REFERENSI

- Fadli, Z., Laniampe, H., Husnita, L., Hisna, H., Suddin, S., Meldawati, M., ... & Kamil, A. I. (2024). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Agus Aris M., Dkk. (2009). *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Religi Dan Falsafah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indra Tjahyadi., Hosnol Wafa Dan Moh. Zamroni, 2019, *Kajian Budaya Lokal*, Cetakan Pertama, Pangan Press, Lamongan.
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Uu No. 20 Tahun 2003, Ln No.78 Tahun 2003, Tln No.4301.
- Indonesia, *Undang-Undang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*, Uu No. 24 Tahun 2009, Ln No.109 Tahun 2009, Tln No.5035.
- Pratomo, A., & Wijaya, B. (2023). *Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Pelestarian Budaya Lokal*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Hidayati, N., Prasetyo, E., & Rahmawati, A. (2021). Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 10(4), 150-160.
- Suradi, A. (2018). Pendidikan Berbasis Multikultural Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara Di Era Globalisasi. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 111-130.
- Fitri Mulyani, N. H. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 3(1), 101-109
- Anton, A., Muhammad, A. M., Wigar, L. S., Tauzirie, M. F., & Fauziah, S. N. (2024). Aksi Generasi Digital Yang Berkarakter Dan Toleran. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 679-686.
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika*, 3(2), 73-87.
- Mahameru, D. E., Raharjo, A. S., Syahir, F. H., Desi, D., & Tarina, Y. Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Yogyakarta.